

ФИЗИОЛОГИЯ И БИОХИМИЯ ЖИВОТНЫХ

ИССЛЕДОВАНИЕ ХЕМОРЕЦЕПЦИИ НАСЕКОМЫХ И КЛЕЩЕЙ

**1. ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ХЕМОРЕЦЕПЦИИ
ДОМОВОГО СВЕРЧКА**

Ю. А. Елизаров

Изучение строения и функции хеморецепции насекомых и клещей может быть полезным для успешного решения проблемы репеллентов. Серия наших работ по физиологии хеморецепции планируется в качестве составной части исследований репеллентов, которые выполняет коллектив сотрудников Московского университета под руководством доцента Е. Х. Золотарева.

Наиболее важные хеморецепторные органы у насекомых расположены на антеннах и околототовых придатках головы, а также на передней паре ног. Принято считать, что антенны несут функцию обоняния, а на околототовых придатках и на передних конечностях расположены вкусовые чувствительные органы. Однако такое функциональное разделение не абсолютно. Имеется ряд данных, показывающих, что обонятельные сенсиллы могут располагаться не только на антеннах, но и на максиллярных и лабиальных щупиках (V. Dethier, 1952; J. Warnke, 1931), а иногда антенны совсем не несут обонятельных рецепторов, и функция обоняния целиком переходит к щупикам и пальпам (A. Shaller, 1926; J. Warnke, 1931; E. Ritter, 1936). В свою очередь, вкусовые рецепторы могут находиться на антеннах (J. Marshall, 1935; B. Schmidt, 1938; H. Frings, 1944). Кроме хеморецепторов, на антеннах насекомых расположены механорецепторы, играющие у летающих видов большую роль в координации полета (B. Dietrich, S. Gunter, 1957; H. Hegan, 1959).

Методика

Для опытов был взят домовый сверчок (*Gryllus domesticus* L.). Установка для регистрации биопотенциалов содержала усилитель переменного тока с входным сопротивлением 60 мгом, имеющий полосу пропускания частоты от 70 до 2000 гц и чувствительность от 30 мв. Усилитель имел двойной трансформаторный выход — на катодный осциллограф для визуального наблюдения и на шлейфный осциллограф для фоторегистрации. Объект помещали на столике микроманипулятора и заключали в экранированную камеру. Препаровка и введение электродов производились под бинокулярным микроскопом. Биопотенциалы отводили униполярным методом. Активный электрод вводили в исследуемый орган, диффузный располагали в тканях брюшка или груди. В качестве активных электродов использовали константановые проволочки диаметром 80—100 м, покрытые лаковой изоляцией, или стеклянные капилляры диаметром 20—40 м, заполненные металлом. Диффузный электрод изготовляли из серебряной проволоки (диаметр 0,3 мм), заостренной на конце. В опытах потенциалы отводили от клеточных групп дейтоцеребрума надглоточного ганглия сверчка и от афферентных нервов антенн и щупиков.

Голову насекомого или отдельные придатки (антенны, щупики) подвергали действию запаха. Тест-раздражителем служила струя воздуха с примесью паров пахучих веществ, контрольным раздражителем — струя чистого воздуха той же интенсивности. В качестве запаховых раздражителей применялись: аммиак, этанол, формалин, репелленты кюзол и диметилфталат (ДМФ).

Результаты исследований

Антеннальный нерв входит в мозг сверчка в области дейтоцеребрума. Чувствительные волокна антеннального нерва подходят к хорошо выраженному ядру крупных клеток, расположенных в дейтоцеребруме (А. А. Панов, 1956). Стекло-металлический электрод вводили в дейтоцеребрум. Чтобы не нарушить физиологического состояния клеток мозга, головную капсулу не вскрывали и электрод вводили через маленькое отверстие, сделанное тонкой иглой на передней стороне головы. Чтобы достаточно точно найти место введения электрода, предварительно на препаратах определяли проекцию контуров мозга на переднюю поверхность головы сверчка, а также глубину введения электрода. Электрод вводили на глубину 300—400 μ , чуть медиальнее места прикрепления антенны. Расположение электрода уточняли по картине на экране осциллографа. Фоновая активность мозговой ткани имела вид быстрых и сравнительно редких потенциалов с амплитудой 30—40 μ v. Если электрод находился в мышечной ткани, то регистрировались мышечные потенциалы с большой амплитудой и длительностью.

Раздражение запахом производилось, когда электрод находился в мозговой ткани. Отмечено два рода ответов, в зависимости от места

Рис. 1. Действие запахового раздражения на активность нервных элементов дейтоцеребрума надглоточного ганглия сверчка. А, В — раздражение струей чистого воздуха; Б, Г — раздражение аммиаком; Д — отметка времени 20 гц. Стрелки означают начало и конец раздражения, калибровка 100 μ v

Рис. 2. Реакция механорецепторов антенны сверчка на струю воздуха различной интенсивности. (Отведение от антеннального нерва изолированной антенны. Интенсивность струи воздуха дана в единицах показаний водного манометра). А — 20; Б — 50; В — 68; Г — 85 ед.; Д — отметка времени 20 гц, калибровка 100 μ v

нахождения кончика электрода в толще мозговой ткани дейтоцеребрума. В одном случае раздражение струей чистого воздуха вызвало небольшую вспышку импульсов (рис. 1, А), а раздражение струей воздуха той же интенсивности, но с добавлением паров аммиака — длительный

залп импульсов, заканчивающийся мышечным сокращением (рис. 1, Б). В другом случае раздражение воздухом вызывало длительный залп импульсов, а действие аммиака — тот же эффект или даже небольшое угнетение ответа (рис. 1, В, Г).

Следующий этап работы составили опыты с отведением потенциалов от изолированной антенны. У основания антенны на 3—4-м членике прокалывали кутикулу или микроскальпелем срезали ее небольшой участок. В образовавшееся отверстие вводили электрод до соприкосновения с нервом. Индифферентный электрод находился в проксимальном конце антенны.

Действие на антенну струи чистого воздуха вызывало хорошо выраженный залп импульсов. При изменении силы струи менялась и градация ответа — от порогового к максимальному (рис. 2). Длительность залпа импульсов соответствовала длительности раздражения, за исключением припороговых раздражений, когда импульсы возникали в момент включения раздражителя и быстро прекращались (рис. 2, А). При увеличении силы струи воздуха наблюдался залп, где максимальный эффект импульсации был виден лишь в начале действия раздражителя, а затем активность уменьшалась (рис. 2, Б). При дальнейшем увеличении интенсивности струи ответ был одинаковым в течение всего времени раздражения струей воздуха (рис. 2, В, Г). Отравление антенны спиртом постепенно снижало активность в антеннальном нерве, а через 4—5 мин после нанесения спирта наступал полный блок возбудимости. По всей совокупности признаков можно считать наблюдаемые залпы импульсов ответом механорецепторов антенны на раздражение струей воздуха.

Когда к воздуху, действующему на антенну, примешивались пары аммиака или ДМФ, в антеннальном нерве возникала такая же активность, как и при раздражении струей чистого воздуха. Амплитуда импульсов, их частота внутри залпа, длительность залпа полностью совпадали (рис. 3).

В антеннальном нерве сверчка нам не удалось наблюдать импульсы, соответствующие возбуждению хеморецепторов. Подобные же ре-

Рис. 3. Реакция антеннального нерва (препарат изолированной антенны) при действии на антенну запахового раздражения. А, Б — действие струи чистого воздуха; В — аммиака; Г — диметилфталата; Д — отметка времени. 20 гц, калибровка — 100 мк в

Рис. 4. Залпы импульсов в афферентном нерве лабиального щупика сверчка во время действия запаха репеллента кюзоло. Отметка времени 20 гц, калибровка 50 мк в

зультаты получены при отведении потенциалов от антеннального нерва, когда антенну не отделяли от головы насекомого.

Мы вызывали раздражение максиллярного и лабиального щупиков головы сверчка струей воздуха с примесью запаха. Методика отведения была в основном та же, что и в опытах с антенной. На предпоследнем членике щупика снимали часть кутикулы и в отверстие до соприкосновения с чувствительным нервом вводили электрод. Индифферентный электрод располагался в тканях груди.

Когда раздражения не производилось, с нерва отводилась спонтанная активность в виде нерегулярных импульсов различной амплитуды. Действие струи чистого воздуха не вызывало никаких изменений в характере импульсации. Действие резкого запаха (формалин, кюзол) вызывало группировку импульсов в залпы (рис. 4). Частота следования залпов равнялась 2—3 сек, частота импульсов внутри залпа — около 100 в сек, амплитуда — 100 μ в. После перерезки щупика проксимальнее места отведения залпы импульсов оставались, но их активность постепенно уменьшалась и вскоре они совсем исчезали.

Обсуждение результатов

Мы установили два рода ответов нервных элементов дейтоцеребрума головного ганглия сверчка при раздражении обоняния. В первом случае, когда нейроны возбуждаются в ответ на запах и слабо реагируют на струю чистого воздуха, можно предположить, что электрод находится в области центра, воспринимающего обонятельные афферентные импульсы. Во втором случае, когда реакция была одинаковой как для струи чистого воздуха, так и для струи с запахом, можно сказать, что электрод находился в механорецепторном центре.

Вначале мы предположили, что у сверчка обонятельные чувствительные образования находятся на антеннах, так же как у таракана (С. Roys, 1954). Однако отведение потенциалов от антенны показало, что при раздражении ее запахами различных веществ от антеннального нерва отводятся потенциалы, соответствующие возбуждению только механорецепторных сенсилл. Импульсов, соответствующих возбуждению обонятельных рецепторов, здесь не наблюдалось. Отсутствие реакции на запах при отведении потенциалов от антенны ранее было установлено для саранчи *Locusta migratoria* L. (Н. Uchiyama, J. Katsuki, 1956).

Рассматривая препараты антенн сверчка, мы обнаружили, что на них расположено большое количество однородных волосков, покрывающих равномерно почти все членики антенны. Эти волоски имеют вид трихонидных сенсилл. Чувствительные поверхности максиллярных и лабиальных щупиков покрыты волосками более короткими и толстыми, сходными по форме с базиконическими сенсиллами. Первому типу сенсилл приписывают механорецепторную, второму — хеморецепторную функцию (R. Snodgrass, 1935). Учитывая, что сверчок обычно обитает в темных местах — углах, щелях, можно предположить, что антенны служат ему для ощупывания пути при передвижении. Щупиками же сверчок двигает, когда направляется к пище. Эти наблюдения позволяют предполагать, что хеморецепторы у сверчка расположены преимущественно на околоротовых придатках. Это подтверждают и наши опыты.

Нам не удалось обнаружить различия в электрической активности дейтоцеребрума и афферентных нервов щупиков в зависимости от действия различных запахов. Вероятно, это объясняется тем, что при отведении потенциалов от этих образований мы имели дело с большим количеством возбудимых элементов. Выяснить действие различных веществ на хеморецептор могут только опыты над одиночными хеморецепторными образованиями.

Выводы

1. На антеннах сверчка *Gryllus domesticus* расположены преимущественно механорецепторные трихогенные сенсиллы.
2. Чувствительные зоны максиллярных и лабиальных щупиков сверчка имеют сенсиллы, реагирующие на пары аммиака, формалина и некоторых репеллентов (кюзол, диметилфталат).
3. В дейтоцеребруме надглоточного ганглия сверчка имеются различные нервные центры, реагирующие либо на запаховую, либо на механическую стимуляцию ротовых придатков.

ЛИТЕРАТУРА

- Панов А. А. 1956. Строение головного мозга насекомых на ранних стадиях постэмбрионального развития. Кандид. дисс., М.
- Dethier V. G. 1952. The relation between olfactory response and receptor population in the blowfly. Biol. Bull., vol. 102, № 111.
- Dietrich B. u. Gunter S. 1957. Die Antennen von Calliphora als anzeiger der Fluggeschwindigkeit. Z. Naturforsch., Bd. 12, № 139.
- Frings H. 1944. Location of olfactoryorgans Honeybee *Apis mellifera*. Journ. Exptl. Zool., vol. 97, № 123.
- Heran H. 1959. Wahrnehmung und regelung der Flugeigengeschwindigkeit bet *Apis mellifera*. Zeitschr. Vergl. Physiol. Bd. 42, № 105.
- Marshall J. 1935. On the sensivity of the chemoreceptors fore tassus of the Honeybee *Apis mellifera*. Journ. Exp. Biol., vol. 12, № 17.
- Ritter E. 1936. Untersuchungen über den chemischen Sinn bei schwarzen Kolbenwasserkäfern *Hydrois piceus*. Zeitschr. Vergl. Physiol., Bd. 23, № 573.
- Roys C. 1954. Olfactory nerve potentials a direct measure of chemoreception in insects. Ann. N.-Y. Acad. Sci., vol. 58, № 250.
- Schaller A. 1926. Sinnesphysiologische und psychologische Untersuchungen an Wasserkäfern und Fischen. Zeitschr. Vergl. Physiol., Bd. 4, № 310.
- Schmidt B. 1938. Geschmackspysiologische untersuchungen an Ameisen. Zeitschr. Vergl. Physiol. Bd. 25, № 351.
- Snodgrass R. E. 1935. Principles of insect morphology. New York — London.
- Warnke J. 1931. Experimentelle Untersuchungen über den Geruchsinn von *Geotrupes silvaticus* und *Geotrupes vernalis* Zugleich ein Beitrag zum Problem der Orientierung der Tierein Raum. Zeitschr. Vergl. Physiol., Bd. 24, № 121.
- Uchiyama H. a. Katsuki Y. 1956. Recording of action potentials from the antennal nerve of locusts by means of microelectrodes. Physiol. compar. oecol., vol. 4, № 154.

Рекомендована кафедрой энтомологии Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова

Поступила 17 декабря 1960 г.